

A interação empresa-Universidade como elemento propulsor do desenvolvimento econômico e social. Um relato de experiências exitosas.

FEI Metrô Day

RESUMO DE RESULTADOS
1º SEMESTRE de 2023

ORGANIZAÇÃO

Prof. Álvaro Santos Gregório Filho (Metrô)

Maria Cristina Salvador de Carvalho Bastos (Metrô)

Maria Cecilia Martino (Metrô)

Prof. Vagner Bernal Barbeta (FEI)

Michelle Andraus Carnielli (FEI)

ORIENTADORES (FEI)

Leila Cristina C Bergamasco

Sérgio Delijaicov

Adalto de Farias

Marco Antônio Assis de Melo

Fernando César Dias Ribeiro

Cyro Albuquerque Neto

CO-ORIENTADORES (Metrô)

Nilo Leite da Cunha

Cássio Murilo Adriano

Felipe Copche

João Busko

Jean Marco Rodrigues Fini

Marcos Spigliatti

ÍNDICE

	Pag.
Introdução	3
O que é o FEI Metro Day	4
Apresentações 1º. Semestre de 2023	6
O FEI Metrô DAY em números	7
Desafio: Identificação de agentes estressores em funcionário do Metrô de São Paulo: uma abordagem utilizando algoritmos de aprendizagem não supervisionados	8
Desafio: Triturador de cavacos metálicos	12
Desafio: Estudo da aerodinâmica baseado no tamanho do túnel	15
Desafio: Simulação Vissim na Estação Ana Rosa	16
Desafio: Confiabilidade e Disponibilidade de Redes LTE/5G aplicadas na Sinalização Metroviária	19
Desafio: Microsimulação da Estação Palmeiras – Barra Funda	27
Desafio: Microsimulação Estação Vila Prudente	32

INTRODUÇÃO

Inovação é talvez uma das “buzzwords” que mais tem sido utilizada recentemente nos ambientes de negócios, universidades, política etc. Juntamente com ela, diversos outros termos são utilizados, com significados que em muitos casos não são plenamente adequados. O termo parceria, por exemplo, tem sido cada vez mais associado com qualquer ação que uma instituição deseje realizar juntamente com outra, mas que não reflete, necessariamente o seu significado real. Em especial, quando complementado com os termos empresa-universidade (Parceria empresa universidade), parece que qualquer tipo de relação possa ser encarada como uma “parceria”.

Parceria é comumente definida como a relação de colaboração entre duas ou mais pessoas ou instituições, com vista à realização de um objetivo comum. Visa somar qualidades, complementar competências, aumentar o alcance das ações, etc.

A palavra parceria remete a acordos benéficos entre duas ou mais partes, com responsabilidades partilhadas aos mais diversos níveis.

Este texto se propõe a apresentar o resultado de uma parceria Empresa-universidade exitosa. Ela tem sido chamada, em ambas instituições, como “FEI Metrô Day”, uma alusão a um evento que faz parte dos desenvolvimentos realizados no âmbito da parceria. Assim, estaremos utilizando aqui o nome do evento como forma de identificar a própria parceria em si.

Apresentaremos inicialmente alguns aspectos do FEI Metrô Day, e a seguir os resultados obtidos na edição do 1º. Semestre de 2023.

O QUE É O FEI-METRÔ DAY?

Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), além de serem uma atividade acadêmica de sintetização de competências adquiridas pelos alunos durante a sua graduação, é também um excelente momento para que possam colocar essas competências à disposição da solução de problemas reais. Nesse sentido, as equipes da FEI e do Metrô entenderam, desde o primeiro momento, que a proposição de uma parceria que envolvesse a realização de TCCs em demandas do Metrô, poderia representar ganhos para ambos os parceiros, bem como permitiria aumentar a motivação dos estudantes da FEI, que passariam a enxergar no Metrô um grande laboratório para teste de soluções tecnológicas.

Assim, foi criado o FEI Metrô Day, cujo grande objetivo é estimular o diálogo entre a FEI e o Metrô para a construção conjunta de soluções inovadoras para desafios da Companhia e para a aplicação das competências de estudantes e docentes da FEI na solução de problemas reais. A partir de um ambiente de troca de conhecimento entre as instituições, buscou-se fortalecer por meio desta ação, a conexão entre os projetos e necessidades identificadas pelo metrô e os trabalhos de conclusão de curso (TCCs) desenvolvidos pelos alunos da FEI.

O FEI Metrô Day tem como objetivos específicos:

- Identificação de desafios de interesse comum, e que possam ser transformados em temas de TCC;
- Desenvolvimento de um modelo de parceria diferenciado, envolvendo TCCs, e que pode ser usado como modelo para ações semelhantes com outras instituições;
- Realização de atividades conjuntas, como seminários e webinars, resultantes dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, fonte para a divulgação de informações qualificadas junto à mídia;
- Participação de profissionais do Metrô como avaliadores nos projetos do Inova-FEI e das Feiras Expo (Mec-Aut e Plena);
- Troca de experiências entre os NITs da FEI e do Metrô;
- Identificação de tecnologias desenvolvidas pelos alunos, passíveis de registro de propriedade intelectual e/ou para continuidade do desenvolvimento pelas equipes do Metrô e da FEI;
- Identificação de temas importantes para a área de mobilidade, e que possam ser explorados por meio de TCCs e de outros tipos de projetos;
- Participação ativa da FEI e do Metrô em uma atividade que poderia integrar o futuro Observatório de Mobilidade Urbana de São Paulo;

Cada ciclo do FEI Metrô Day consiste das seguintes etapas:

- 1- Levantamento das demandas dos diversos setores do Metrô, e que poderiam ser abordados por meio de trabalhos de TCC;
- 2- Discussão e seleção dos temas que mais se adaptam a serem abordados por meio de TCCs;
- 3- Apresentação dos temas pela equipe do Metrô no evento “FEI Metrô Day – Desafios”, com a participação de docentes, discente e funcionário do Metrô;
- 4- Solicitação, por parte das equipes interessadas, de proposta de desenvolvimento de TCC;
- 5- Seleção das equipes de alunos e respectivos temas;
- 6- Assinatura de acordos de confidencialidade, pelos participantes;
- 7- Encontros de orientação entre professores e alunos, com a participação dos líderes dos desafios do Metrô;
- 8- Visitas técnicas presenciais de alunos e orientadores nas instalações do Metrô, organizadas pela equipe do Metrô;
- 9- Apresentação de prévia do projeto, ao final de 1º semestre no evento “FEI Metrô Day – Andamento”, com a participação de docentes, discentes e funcionários do Metrô ao final do semestre, apresentando o avanço dos trabalhos dos grupos, os alunos apresentam aos orientadores, líderes dos desafios e convidados as entregas intermediárias dos TCCs numa nova rodada de encontros do FEI Metrô Day. O evento, denominado “FEI Metrô Day: Andamento”, contempla a apresentação das monografias parciais com a metodologia a ser utilizada na solução do desafio, bem como a revisão bibliográfica dos trabalhos que irão dar suporte ao TCC. Além destes aspectos, cada grupo de alunos faz uma exposição sobre o entendimento do desafio que está estudando e o caminho seguido até o momento;
- 10- Apresentação do projeto final, no “FEI Metrô Day – Resultados” – Ao final do 2º Semestre de desenvolvimento do projeto, é feita a apresentação do trabalho final, com a participação de docentes, discentes e funcionários do Metrô, sendo que os líderes dos desafios são convidados a compor as bancas. O TCC fica armazenado em um repositório eletrônico da FEI e, a critério da equipe de alunos e do Metrô, pode ou não ser publicada, total ou parcialmente;
- 11- Encontros de trabalho das equipes da AGFEI e do Metrô, para avaliação do andamento das atividades e resultados finais;
- 12- Avaliação da proposta dos TCCs quanto ao potencial comercial para registro de Propriedade Industrial com decorrente registro de Patentes. Neste caso, o acordo comercial será pactuado entre as duas instituições;

Como forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido, é emitido um Certificado aos alunos participantes e líderes de desafios, assinado pela FEI e Metrô.

APRESENTAÇÕES PARA O 1º SEMESTRE/2023

FEI METRÔ DAY

OBJETIVO

Estimular o diálogo Universidade Empresa, para a construção conjunta de soluções inovadoras para os desafios reais, a partir da aplicação das competências de estudantes e docentes da FEI, com o apoio de especialistas do Metrô.

Num ambiente de parceria baseado na troca de conhecimentos, Trabalhos de Conclusão de Curso - TCCs, de Graduação, de Iniciação Científica e de disciplinas da graduação vem sendo desenvolvidos pelos alunos da FEI desde 2022, conectando os desafios identificados pelo Metrô à pesquisa realizada pela academia.

FEI METRÔ DAY

Andamento

1º semestre 2023

ANDAMENTO 1º semestre 2023

Entregas previstas

Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC 1 | Apresentação da monografia parcial (entendimento do problema, metodologia e bibliografias): 08 equipes formadas no FEI Metrô Day 1º semestre 2023

Trabalhos de graduação no PITI - Projeto Interdisciplinar Tutorado de Inovação: 04 equipes formadas no FEI METRÔ DAY 1º semestre 2023

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 2 | Apresentação da monografia final: 01 equipe formada no FEI Metrô Day 2º semestre 2022

Trabalhos de Graduação – 02 equipes formadas no FEI METRÔ DAY 1º semestre 2023

O FEI Metrô Day em números

ANDAMENTO 1º semestre 2023

FEI METRÔ DAY 1º semestre de 2023 em números

Evento realizado em 15.02.2023

- ✓ 23 desafios apresentados
- ✓ 11 desafios selecionados
- ✓ 50 alunos participantes dos grupos
- ✓ 07 professores orientadores
- ✓ 14 especialistas apoiadores do Metrô

Desafio: Identificação de agentes estressores em funcionário do Metrô de São Paulo: uma abordagem utilizando algoritmos de aprendizagem não supervisionados

FEI METRÔ DAY
ANDAMENTO
1º semestre 2023

Identificação de agentes estressores em funcionários do Metrô de São Paulo: uma abordagem utilizando algoritmos de aprendizado não supervisionado

Alunos de Ciência da Computação
Camylla Lima Dias
Evelyn Santana de Brito
Patrícia Helena Soares Medeiros
Augusto Henrique Jofre Silva

Orientadora
Prof. Dra. Leila Cristina Carneiro Bergamasco

Especialista Metrô
Nilo Leite da Cunha

Desafios 1º semestre 2023

Desafio

Iremos trabalhar no projeto “Como minimizar o stress do funcionário durante o atendimento ao passageiro” da área de Operações (OPS) do Metrô de São Paulo a partir da **Identificação de agentes estressores utilizando machine learning com algoritmos não supervisionados.**

Metodologia

- Coleta de dados dos funcionários do Metrô através do Questionário Psicossocial de Copenhagen
- Dados obtidos serão trabalhados através dos algoritmos não supervisionados *Apriori* e *K-means* para identificar agentes estressores

Questionário COPSOQ

Estudos internacionais mostram que as exposições a riscos psicossociais são características importantes do trabalho.

Há evidências claras de que os aspectos e níveis de tensão no trabalho variam entre países, ramos e profissões. O Questionário Psicossocial de Copenhagen (COPSOQ) é um instrumento comprovado para coletar informações válidas e confiáveis sobre os principais fatores de risco.

Fonte: www.copsog-network.org

Métricas e Ferramenta

Algoritmos Não Supervisionados

Após o recebimento dos dados dos funcionários do Metrô pelas respostas obtidas no Questionário COPSOQ, iremos aplicar os algoritmos Apriori e K-means.

Através das regras de associação e agrupamento teremos a oportunidade de visualizar quais os grupos com maiores e menores incidências de agentes estressores e quais são os agentes, por exemplo.

Avanço ao longo do semestre

- Estudo sobre os conceitos gerais do tema
- Definição das ferramentas para a coleta de dados
- Definição dos algoritmos para extrair informações dos dados obtidos

Tarefas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Revisão bibliográfica						
Metodologia						
Estrutura e escrita						
Coleta de Dados						

FEI METRÔ Day
ANDAMENTO
1º semestre 2023

Obrigada!

Desafio: Triturador de cavacos metálicos

TRITURADOR DE CAVACOS METÁLICOS

FEI METRÔ DAY
SOLUÇÕES INOVADORAS PARA DESAFIOS REAIS

METRÔ FEI

INTEGRANTES:
DIFRAN BARCELOS
EDUARDO CARVALHO
MATHEUS SACCHI
VINICIUS MAGALHÃES

ORIENTADORES:
SÉRGIO DELIJACOIV
ADALTO FÁRIAS

DEM V SOLUTIONS

An exploded view diagram of a metal chip crusher mechanism, showing various components like gears, shafts, and housing parts. The DEM V SOLUTIONS logo is in the bottom left corner. The background features the same train and cityscape as the top banner.

ACÚMULO
LATERAL DE
CAVACO

ACÚMULO DE
MATERIAL NÃO
TRITURADO NOS
ESPAÇOS

POUCA
AUTONOMIA AO
SISTEMA

PONTOS DE OPORTUNIDADES

ASPERSÃO DE AR
COMPRIMIDO

REMODELAMENTO
DAS FACAS

ASSOCIAÇÃO COM
INVERSOR DE
FREQUÊNCIA

SOLUÇÕES PRINCIPAIS

PRÓXIMOS PASSOS

Metalografia e ensaio de tração – Material RODA

Metalografia e ensaio de tração – Material FACA

Cálculos e redimensionamento da máquina

FEI METRÔ DAY
LUCÇÕES INOVADORAS PARA DESAFIOS REAIS

OBRIGADO!

DIFRANBARCELOS@GMAIL.COM

XSACCHI@GMAIL.COM

ESCARVALHO02@YAHOO.COM.BR

VINICIUS@AMATASP.COM

Desafio: Estudo da aerodinâmica baseado no tamanho do túnel

Desafios 1º semestre 2023

Desafio: Simulação Vissim na Estação Ana Rosa

FEI METRÔ Day
ANDAMENTO
1º semestre 2023

NOME DO PROJETO: Simulação Vissim na Estação Ana Rosa

NOME DOS ALUNOS:

Jady Alves
Laiana Morais
Roger Souza
Sabrina Alves
Vitor Shibao

NOME DO(S) ORIENTADORE(S)

Fernando Ribeiro

NOME DO(S) ESPECIALISTA(S) DO METRÔ

Nilo Leite da Cunha, João Busko e Edson de Sena

Desafios 1º semestre 2023

Coleta de dados

Período da Manhã entre 6:30h às 8:30h

Sentido da escada rolante	Azul – Verde
Tempo entre baldeações	Verde – Azul: 3 min / Azul-Verde: 3 :29 min
Verificação de portas e bloqueios	Todas as portas abrem/ 9 bloqueios de saída e 3 de entrada
Tempo entre metrô	Sentido Vila Prudente: 2 : 27 min / Vila Madalena: 2:57 min // Tucuruvi: 2:01 min / Jabaquara: 2: 22 min
Observações	Conflito na saída da escada rolante da linha azul com a saída metrô.

Período da Tarde entre 17h às 19h

Tempo de Circulação dentro da Estação	Do bloqueio à plataforma: 1:21 min - Linha Verde / 1:24 – Linha Azul
	Transferência entre linhas: 1:32
Verificação de portas /bloqueios	Todas as portas do trem abrem / 7 bloqueios de saída e 5 de entrada
Headways	Sentido Jabaquara: 1:59 min / Tucuruvi: 2 :10min / Vila Prudente 2:05 min / Vila Madalena 1:52 min
Observações	Linha Verde: Trem mais cheio no sentido Vila Prudente Trem mais vazio no sentido Vila Madalena Linha Azul: Metrô cheio em ambos os sentidos Sentido Tucuruvi mais cheio para embarque Sentido Jabaquara mais cheio para desembarque;

Análises da Visita

Transfêrencia

- Afetada pela superlotação das escadas
- Encontro de pessoas entre as linhas 1 e 2
- Média de 3 minutos na troca de linhas

Tempo de espera

- Médias parecidas nos horários de pico (manhã/tarde) - **Média de 2 minutos**
- Não ocorre a superlotação das plataformas ao embarque

Direcionamento de fluxo para as escadas

- Alto fluxo de pessoas após chegada dos carros na Plataforma
- Melhoria para um fluxo mais fluido de pessoas:
- Instalação de escadas rolantes na linha 2.

Descentralização dos carros

- Alta concentração nos extremos dos carros;
- Melhoria para uma melhor distribuição;
- Instalação de escadas intermediárias;

Desafios 1º semestre 2023

FEI METRÔ Day
ANDAMENTO
1º semestre 2023

Obrigada!

Desafio: Confiabilidade e Disponibilidade de Redes LTE/5G Aplicadas na Sinalização Metroviária

FEI METRÔ DAY
ANDAMENTO
1º semestre 2023

[PT] Confiabilidade e Disponibilidade de Redes LTE/5G Aplicadas na Sinalização Metroviária

[EN] Reliability and Availability of Train Signalling & Control Systems-based on LTE/5G Networks

Danilo H. B. Santos (Departamento de Engenharia Elétrica – FEI)

Marco A. A. Melo (Departamento de Engenharia Elétrica – FEI)

Felipe Copche (Metrô de São Paulo)

Keywords: 5G. Sistemas Críticos. Sistema de Sinalização. FRMCS

O Desafio

Contexto Operacional (Pontos Fortes) – Qualidade no Serviço (QoS) Metrô de São Paulo

Fonte: RI Metrô 2022

- INTRODUÇÃO
- SOBRE O RELATÓRIO
- MENÇÃO DA PRESIDÊNCIA
- VISÃO GERAL E MODELO DE NEGÓCIOS
- MATERIALIDADE NO METRÔ DE SÃO PAULO
- CONTEXTO OPERACIONAL
- ESTRATÉGIA CORPORATIVA
- COMO CRIAMOS VALOR
- IMPACTO NA METRÓPOLE
- PASSAGEIROS NO CENTRO
- PESSOAS VALORIZADAS E RESPEITADAS
- MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
- GOVERNANÇA RESPONSÁVEL
- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO
- RELATÓRIO DE ACCREDITATION LIMITADA
- AGRADECIMENTOS
- DEPOIMENTOS FINAIS
- DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
- OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
- ÍNDICE GR

Contexto Operacional

Riscos e Oportunidades do Contexto

Relatório Integrado 2022 p.22

Nossos Pontos Fortes

O Desafio

Sistemas – Sinalização e Controle Metrô de São Paulo

Fonte: <https://www.metro.sp.gov.br/>

- Manutenção
- Operação
- Sistemas
 - Sinalização e Controle
 - Sistema de Controle Centralizado
 - Telecomunicações
 - Sistemas Auxiliares
 - Transporte de passageiros
- Construção
- Arquitetura
- Evolução tecnológica nos trens
- Artigos e Publicações
- Trens e Frota
- Informações Portal da Transparência

SISTEMAS

Os sistemas implantados pelo Metrô são concebidos a partir de diretrizes cuja premissa básica é o fornecimento de serviços de transporte à população, com segurança, regularidade, conforto e baixo intervalo entre trens, dentro dos padrões mais elevados que a tecnologia existente no mercado possa oferecer e que a relação custo x benefício possa justificar. Para atender essas condições, os parâmetros especificados em projeto obedecem a normas nacionais e internacionais bastante rigorosas, sendo seus valores equiparáveis aos utilizados nos metrô mais conceituados do mundo.

Esses valores têm sido alcançados graças à uma política de desenvolvimento tecnológico voltada para um alto grau de capacitação de seu corpo técnico e ao emprego em larga escala dos recursos tecnológicos mais avançados em aplicação ou em pesquisa no mercado. Tendo como meta primordial a automação plena de suas funções operacionais, o Metrô de São Paulo, desde o início de sua implantação, tem se caracterizado pelo pioneirismo na aplicação do que existe de mais atual em termos de técnicas de automação e equipamentos micro-processados em utilização ou em pesquisa no âmbito do Transporte Pesado Rápido de Passageiros.

Na busca constante para manter e aprimorar seus padrões de serviço, o Metrô de São Paulo tem se pautado sempre pelo incentivo à tecnologia nacional, estimulando e participando do desenvolvimento de empresas de engenharia e fornecedores de sistemas dentro de padrões de qualidade compatíveis com os oferecidos no mercado internacional.

Essa vocação para o desenvolvimento tecnológico faz do Metrô de São Paulo um polo disseminador no mercado nacional de métodos e processos inovadores de projeto, implantação, operação e manutenção de **Sistemas de Transporte de Passageiros** e também um referencial de padrão de serviço dentro da comunidade dos metrô no mundo.

O Desafio

Sistemas – Sinalização e Controle Metrô de São Paulo

Fonte: RI Metrô 2022

INTRODUÇÃO

SOBRE O RELATÓRIO

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

VISÃO GERAL E MODELO DE NEGÓCIO

IMPLEMENTAÇÃO DO METRÔ DE SÃO PAULO

CONTEXTO OPERACIONAL

ESTRATÉGIA CORPORATIVA

COMO CRIAMOS VALOR

IMPACTO NA METRÓPOLE

PASSAGEIROS NO CENTRO

PASSAGEIROS VALORIZADOS E RESPOSTAS

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

GOVERNANÇA RESPONSÁVEL

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE

AGRADECIMENTOS

DISPOSIÇÕES FINAIS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ÍNDICE GR

Impacto na Metrópole

Operação e Manutenção

relatório integrado 2022

p.133

Ações implementadas para melhoria do desempenho

© 2019/2022/2023

CBTC – Sistema de Sinalização e Controle

Novo sistema de sinalização e controle CBTC - Communication Based Train Control está sendo implantado nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e também na extensão da Linha 2-Verde.

Esses novos equipamentos e sistemas permitirão melhorar todo o desempenho operacional, reduzindo os custos de manutenção.

O sistema está implantado na Linha 2-Verde desde fevereiro de 2016 e na Linha 1-Azul, que passou a operar em CBTC no final de 2022.

Na Linha 3-Vermelha a implantação do novo sistema está em andamento, com previsão de iniciar a operação com CBTC em 2023.

Previsão de implantação do CBTC

- Linha 1 - Azul: 2022
- Linha 2 - Verde: em operação
- Extensão Linha2-Verde: 2026 (Vila Formosa)
- Linha 3-Vermelha: 2023

O Desafio

Future Railway Mobile Communication System (FRMCS)

Fonte: <https://www.globalrailwayreview.com/>

Projetos Similares
 Future Railway Mobile Communication System (FRMCS)
 Fonte: <https://uic.org/rail-system/frmcs/>

FRMCS AND 5G FOR RAIL
 Challenges, achievements and opportunities

Jean-Michel EVANGHELOU
 Deputy Director
 UIC Rail System Department

Over the last 20 years, the ground-to-train communication system has become a core part of railway operations, in particular thanks to increasingly widespread use of GSM-R, which has enabled significant harmonization and improvement of previously heterogeneous services under legacy analogue systems. This communication system is about to undergo a far-reaching change, one designed as an evolution of the present system but which may come to prove a veritable revolution supporting numerous aspects of digitalisation in the rail sector.

Projetos Similares
 5GRAIL
 Fonte: <https://5grail.eu/>

PROJECT IN A NUTSHELL

STARTING DATE: 01/10/2020
BUDGET: 13,5 M€
CALL IDENTIFIER: H2020-CT-2020-5G-FRP-02 FOR CASE
TOPIC: ICT-03-2020-5G-FRP-02 FOR CASE
GRANT AGREEMENT NUMBER: 101019343

The Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) that will be primarily proven by 5G-Rail, is seen by the railway sector as the answer to long-standing and consequently so acute, it set the aim of the major "Game Changer" of its future strategy for change. Operational system available. The deployment of 5G-Rail will open the possibility for railway operators to implement a new limited list of new applications according to specific user requirements and maintenance on site data, and to increase the quality of service for passengers benefit, availability, security and information on the other side, such as the network.

Automated train 5G-Rail: major evolution of railway transport, for both freight and passenger, cannot be achieved without 5G-Rail.
New applications, including ultra-reliability and low latency services.
Remote monitoring and maintenance of vehicle equipment (TTC) applications with the right priority only with FRMCS deployment.

ARC PROJECT HUB:

PROJECT MANAGEMENT:
 JEAN-MICHEL EVANGHELOU, Project Coordinator
 SUPERVISOR: ANTHONY MARRAS, UIC
 PROJECT COORDINATION LEADER:
 PIERRE-ANDRE GONZALEZ, National Office Manager, UIC
 UIC@FRMCS.COM

PROJECT PARTNERS:
 ALSTOM, CAF, DB NETZE, DTU, UPM, KONTRON, NOKIA, OBB INFRA, SBB-SPF INFRA, SIEMENS, SMC, TELESTE, THALES, UIC, unife, University of Göttingen

5G-Rail

An additional milestone towards the digital journey

5G

Enhanced Mobile Broadband | Capacity Enhancement

Smart city cameras: Gigabytes in a second, 3D Video - 4K screens, Work & play in the cloud, Augmented reality
 Voice: Industrial & vehicular automation, Mission critical broadband, Self Driving Car
 Sensor NW: Massive IoT, Massive Connectivity, Low Latency, Ultra-high reliability & Low Latency

FRMCS
 Future Railway Mobile Communication System

No. 5G-Rail 5G-Rail requirements

Gerenciamento do Projeto & Metodologia
V-Model FEI-Metrô
Fonte: <https://www.incose.org/>

Especificação Técnica
5GRAMS – Hardware & Software
Fonte: FEI

Simulação Hardware-In-The Loop (HIL) **METRÔ**

Especificação Técnica 5GRAMS – Intelbras Router GX 3000 LTE/5G

Fonte: FEI

FEI Simulação Hardware-In-The Loop (HIL) METRÔ

Intelbras GX 3000 Roteador 5G

Especificação Técnica 5GRAMS – Raspberry Pi 5G Development Kit

Fonte: FEI

FEI Simulação Hardware-In-The Loop (HIL) METRÔ

QUECTEL
Quectel RM502Q-AE
IoT/eMBB-Optimized
5G Sub-6 GHz M.2 Module

FEI METRÔ Day
ANDAMENTO
1º semestre 2023

Obrigada!

Desafio: Microsimulação da Estação Palmeiras – Barra Funda

FEI METRÔ Day
ANDAMENTO
1º semestre 2023

MICROSSIMULAÇÃO DA ESTAÇÃO PALMEIRAS – BARRA FUNDA

ALUNOS:

Beatriz Santos Silva
Gustavo Kazuki Higa [Matsumoto](#)
Larissa Diniz do Vale
Maria Eduarda [Barbizam](#) Geraldi
Renan [Volcof](#) Nunes

ORIENTADOR:

Professor Fernando Cesar Dias Ribeiro

ESPECIALISTA DO METRÔ:

Moacir Carrazedo [Pianheri](#)

Desafios 1º semestre 2023

Dados da Estação

Horário de funcionamento: Todos os dias no horário da 4:00 às 24:00

Localização: Rua Bento [Teobaldo Ferraz](#), 119, Barra [Fundá](#) - SP

Especificação: [Linha 3 vermelha](#) do metro, [Linha 7 rubi](#) e 8 [diamante](#) da CPTM

DEMANDA MÉDIA DA ESTAÇÃO

Segunda à Sexta: média de 145 mil passageiros por dia, sendo 80 mil de transferência e 62 mil dos bloqueios.

Sábados: média de 80 mil passageiros por dia, sendo 40 mil de transferência e 40 mil dos bloqueios.

Domingos: média de 70 mil passageiros por dia, sendo 40 mil de transferência e 30 mil dos bloqueios.

Registros das Visitas

PLATAFORMA METRÔ

DESEMBARQUE

PLATAFORMA CPTM

Desafios 1º semestre 2023

Coleta de Dados

ESTUDO DE CAMPO

Comunicação com usuários e trabalhadores da SSO da estação em estudo;

INFORMAÇÕES GERAIS

Análise da superlotação em horários de pico, transferência de metrô para CPTM ou vice-versa;

INFRAESTRUTURA

Análise dos bloqueios, sentido das escadas rolantes e a disposição do espaço;

ROTAS AO METRÔ

Estudo dos estabelecimentos comerciais e estudantis ao entorno da estação;

HEADWAY

Tempo de Chegada dos carros na estação, e tempo da porta aberta.

ESBOÇO

Esboço da infraestrutura da estação (bloqueio, escadas, elevadores e plataforma de espera)

Desafios 1º semestre 2023

REUNIÃO COM MOACIR

Troca de informações sobre o que já havíamos visto em visitas à estação e o que ele vivencia em seu trabalho, chegando assim em um foco para o estudo.

PROBLEMA PRINCIPAL

O encavalamento de pessoas, na parte superior da plataforma entre a entrada de passageiros e a transferência

Parametrização da Microsimulação

Densidade da estação: 7,41 passageiros/m²

120 passageiros por minuto

Headway sentido Barra-Funda: 1,27 minutos.

Tempo de Porta Aberta (sentido Barra-Funda):
28,33 segundos

Headway sentido Itaquera: 1,34 minutos.

Tempo de Porta Aberta (sentido Barra-Funda):
26 segundos

FEI METRÔ Day
ANDAMENTO
1º semestre 2023

Obrigada!

Desafio: Microssimulação Estação Vila Prudente

Estação Vila Prudente

GRUPO: Gabriela Coronado
Guilherme Medeiros
Julia Maravalhas
Lucas Godoy

INTRODUÇÃO

SOBRE A ESTAÇÃO

Localização: Av. Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 1359 - Vila Prudente, São Paulo

Horário de funcionamento: 04h00 às 00h00

Área construída: 19.729,26 m²

Inauguração: 21/08/2010

Linha 2 – verde com acesso a Linha 15 - prata

INTEGRAÇÃO LINHA 15 - PRATA:

Estação de monotrilho

Horário de funcionamento: 04h00 às 00h00

Área construída: 12.367 m²

Inauguração: 10/08/2015

FOCO E OBJETIVO

LINHA 15 - PRATA:

O foco do nosso projeto é o **MONOTRILHO** da Vila Prudente.

E o nosso objetivo será melhorar algumas dificuldades encontrada Pelo grupo.

2

DIFICULDADES ENCONTRADAS

- Espaço ocioso no fim da plataforma do monotrilho;
- Saída da escada rolante para a plataforma do metrô;
- Grande fluxo de pessoas na fila de espera;
- Grade bloqueando o fluxo de saída do monotrilho;
- Bloqueios de controle do monotrilho;
- Obra na entrada do monotrilho.

3

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Notícias

Linha 15-Prata funciona com velocidade reduzida nesta quinta (16)

Publicado em: 16 de março de 2023

Foto: Brianna Hanson/Reprodução Twitter

Trem com problemas na estação Vila União prejudica o atendimento

"Na manhã desta quinta-feira, os trens da Linha 15-Prata circularam com restrições operacionais em função de falha em trens ocorridas nas estações Jardim Planalto e Vila União. Por volta das 9h, a circulação foi totalmente normalizada."

4

DADOS COLETADOS:

Fluxo:

- **manhã:** muito intenso no sentido de saída do monotrilho e entrada para o metrô
- **tarde:** equilibrado, mas com mais movimento no sentido de entrada para o metrô, com concentração em um nível baixo da plataforma do monotrilho por conta da interligação com ônibus

Headway:

Monotrilho:

- 5 min 55 segundos
- 4 min 10 segundos
- 4 min 05 segundos

Bloqueios:

- A caminho da transferência: grades;
- Na plataforma do metro: pilares, escada rolante ligada e acúmulo de pessoas na plataforma
- Na plataforma do monotrilho: acúmulo de pessoas perto da escada rolante, e espaço livre no fim da plataforma (oposto da escada) e grades concentrando a circulação
- Obra na porta de passagem da transferência pro monotrilho

5

BLOQUEIOS:

5

DADOS DO MONOTRILHO:

- N° de Acessos: 02
- N° de Escadas Fixas: 08
- N° de Escadas Rolantes: 27
- Demanda diária: 65.900 embarques
- Velocidade de operação: 80Km/h
- Formação: 7 carros
- Frota de 27 trens
- Capacidade: 1000 passageiros
- Comprimento total: 85m
- Largura: 3,14m
- Altura: 4,04m
- Portas: 4 por carro (2 de cada lado)

Demanda por trecho:

Trecho	Demanda diária (x 1000)
Vila Prudente ↔ São Mateus	340
São Mateus ↔ Hospital Cidade Tiradentes	210
Vila Prudente ↔ Hospital Cidade Tiradentes	550 (Total)

6

DADOS DO MONOTRILHO:

7

MELHORIAS:

IDEIAS:

- 1- Nos horários de pico pode-se programar duas 3 escadas em um sentido (manhã-descendo; tarde-subindo) e 1 subindo, mais a escada convencional, porém apenas no intervalo de fluxo intenso
- 2- Deslocar as grades ou retirá-las do local
- 3- Diluir o fluxo com outras opções
- 4- Comunicação visual indicando a escada aos fundos, porém com um direcionamento para o final da plataforma

SIMULAÇÃO VISSIM: <https://www.youtube.com/watch?v=YDwthH1SdWo>

8

ANDAMENTO 2023

Objetivo

Conhecer o resultado dos TCC 01 - Trabalhos de Conclusão de Curso, do PITI – Projeto Interdisciplinar Tutorado de Inovação e das disciplinas da graduação desenvolvidos por alunos e orientados pelos professores da FEI no primeiro semestre de 2023, atendendo aos desafios reais apresentados pelos especialistas do Metrô de São Paulo no mês de fevereiro em evento na Universidade.

Apresentar o resultado do TCC 02, fruto do desafio apresentado no FEI Metrô Day 2º semestre de 2022.